

Schwimmende Kugel

Harald Schröder

1. Einleitung:

Vorausgesetzt wird eine räumlich konstante Dichte von der Kugel und der Flüssigkeit. Bei einer schwimmenden Kugel sind Auftriebskraft und Schwerkraft im Gleichgewicht. Die Auftriebskraft kann durch Integration des Drucks über die halbe Kugeloberfläche berechnet werden. Aus der Gleichsetzung mit der gegenwirkenden Kraft folgt ein reduziertes Polynom 3. Grades. Interessant für den Leser ist die überraschend einfache Gestalt der Lösung allerdings mit 2 Fallunterscheidungen. Interessant ist auch die Auswahl der richtigen eindeutigen Lösung.

2. Beschreibung:

Eine Kugel schwimmt auf einer Flüssigkeit.

Es gilt immer $\varphi_K < \varphi_F$.

φ_K = Dichte der Kugel

ρ = Dichte der Flüssigkeit = ρ_F

R = Radius der Kugel

T = Tiefe der Kugel

M = Mittelpunkt der Kugel

P = Druck

2 Fälle:

a) Mittelpunkt der Kugel über der Oberfläche

h = Höhe des Mittelpunktes M über der Oberfläche. $h \geq 0$

r = Integrationsvariable $r \in [0, R]$

Tiefe:

$$T(r) = \sqrt{R^2 - r^2} - h$$

$$P(r) = T(r) \cdot \varphi_F \cdot g$$

$F_{\uparrow}$ = Kraft, die nach oben auf die Kugel wirkt

$F_{\downarrow}$ = Kraft, die nach unten auf die Kugel wirkt

$$F_{\uparrow} = 2\pi \cdot \int_0^{\sqrt{R^2 - h^2}} r \cdot P(r) dr = 2\pi g \varphi_F \cdot \int_0^{\sqrt{R^2 - h^2}} r \cdot (\sqrt{R^2 - r^2} - h) dr$$

$$F_{\downarrow} = g \varphi_K \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi R^3$$

Schwimmen bedeutet Gleichgewicht:

$$F_{\uparrow} = F_{\downarrow}$$

$$\frac{4}{3} \cdot g \varphi_K \pi R^3 = 2\pi g \varphi_F \cdot \int_0^{\sqrt{R^2 - h^2}} r \cdot (\sqrt{R^2 - r^2} - h) dr$$

h ist nicht bekannt, sondern muß aus dieser Gleichung ermittelt werden. Es muß $h \in [0, R]$ sein.

b) Mittelpunkt der Kugel unter der Oberfläche

h = Tiefe des Kugelmittelpunktes M unter der Oberfläche $h \geq 0$

Tiefe:

$$T(r) = h + \sqrt{R^2 - r^2}$$

r = Integrationsvariable $r \in [0, R]$

$$P(r) = T(r) \cdot \varphi_F \cdot g \quad r_1^2 = R^2 - h^2$$

$$F_{\uparrow} = 2\pi \cdot \int_0^R r \cdot P(r) dr = 2\pi g \varphi_F \cdot \int_0^R r \cdot (h + \sqrt{R^2 - r^2}) dr$$

In diesen Fall muß die Flüssigkeit über der Kugel innerhalb des Zylinders mit berücksichtigt werden.

V_z = Volumen des Zylinders

$$V_z = \pi R^2 h$$

V_{ks} = Volumen der Kugelschicht

$$V_{ks} = \frac{\pi h}{6} \cdot (3R^2 + 3r_1^2 + h^2) \quad r_1 = \sqrt{R^2 - h^2}$$

vgl. z.B. Bronstein [1] Kapitel 2.6.2.4 S.200

$$F_{\uparrow} = \frac{4}{3} \cdot \varphi_K g \pi R^3 + g \varphi_F \cdot (V_z - V_{ks})$$

$$= \frac{4}{3} \cdot g \varphi_K \pi R^3 + g \varphi_F \cdot \left(\pi R^2 h - \frac{\pi h}{6} \cdot (3R^2 + 3r_1^2 + h^2) \right)$$

Es muß sein: $F_{\uparrow} = F_{\downarrow}$

h ist nicht bekannt und muß aus $F_{\uparrow} = F_{\downarrow}$ bestimmt werden.

Es muß $h \in [0, R]$ sein.

3. Integration:

Nun muß für beide Fälle

$$\int r \cdot \sqrt{R^2 - r^2} dr$$

bestimmt werden. vgl. Bronstein [1] Kapitel 1.1.3.3. S.44 Nr.158

$$\int r \cdot \sqrt{R^2 - r^2} dr = -\frac{1}{3} \cdot (R^2 - r^2)^{1.5}$$

Probe durch Differenzieren:

$$\frac{d}{dr} \left(-\frac{1}{3} \cdot (R^2 - r^2)^{1.5} \right) = \frac{-1.5}{3} \cdot (R^2 - r^2)^{0.5} \cdot (-2r) = r \cdot \sqrt{R^2 - r^2}$$

Damit ist die Stammfunktion bestätigt.

4. Bestimmung der Polynome:

Fall a):

$$\frac{4}{3} \cdot g \varphi_K \pi R^3 = 2\pi g \varphi_F \cdot \left[-\frac{1}{3} \cdot (R^2 - r^2)^{1.5} - \frac{hr^2}{2} \right]_0^{\sqrt{R^2 - h^2}}$$

$$\begin{aligned}
&= 2\pi g \varphi_F \cdot \left(-\frac{1}{3} \cdot h^3 - \frac{h \cdot (R^2 - h^2)}{2} + \frac{1}{3} \cdot R^3 \right) \\
&= 2\pi g \varphi_F \cdot \left(-\frac{1}{3} \cdot h^3 - \frac{1}{2} \cdot hR^2 + \frac{h^3}{2} + \frac{R^3}{3} \right) \\
&= 2\pi g \varphi_F \cdot \left(\frac{h^3}{6} - \frac{R^2 h}{2} + \frac{R^3}{3} \right)
\end{aligned}$$

daraus folgt:

$$\begin{aligned}
\varphi_K \cdot \frac{2}{3} R^3 &= \left(\frac{h^3}{6} - \frac{R^2 h}{2} + \frac{R^3}{3} \right) \cdot \varphi_F \\
\frac{\varphi_K}{\varphi_F} \cdot 4R^3 &= h^3 - 3R^2 h + 2R^3 \\
0 &= h^3 - 3R^2 h + 2R^3 - \frac{4 \cdot \varphi_K R^3}{\varphi_F} \quad (1) \\
h &\in [0, R] \quad \varphi_K < \varphi_F
\end{aligned}$$

Fall b):

$$\begin{aligned}
F_{\uparrow} &= F_1 \\
F_{\uparrow} &= 2\pi g \varphi_F \cdot \left[\frac{hr^2}{2} - \frac{1}{3} \cdot (R^2 - r^2)^{1.5} \right]_0^R \\
&= 2\pi g \varphi_F \cdot \left(\frac{hR^2}{2} + \frac{R^3}{3} \right) \\
= F_1 &= \frac{4}{3} \varphi_K g \pi R^3 + g \varphi_F \cdot \left(\pi R^2 h - \frac{\pi h}{6} \cdot (3R^2 + 3r_1^2 + h^2) \right) \\
r_1^2 &= R^2 - h^2
\end{aligned}$$

wir erhalten:

$$\begin{aligned}
\varphi_F \cdot \left(hR^2 + \frac{2R^3}{3} \right) &= \frac{4}{3} \cdot \varphi_K R^3 + R^2 h \varphi_F - \frac{\varphi_F h}{6} \cdot (6R^2 - 2h^2) \\
0 &= \frac{\varphi_F h^3}{3} + (R^2 \varphi_F - \varphi_F R^2 - \varphi_F R^2) \cdot h + \frac{4}{3} \cdot \varphi_K R^3 - \frac{2}{3} \cdot \varphi_F R^3 \\
0 &= \frac{\varphi_F h^3}{3} - \varphi_F R^2 h + \frac{4}{3} \cdot \varphi_K R^3 - \frac{2}{3} \cdot \varphi_F R^3 \\
0 &= h^3 - 3R^2 h + 4 \cdot R^3 \cdot \frac{\varphi_K}{\varphi_F} - 2R^3
\end{aligned}$$

$$0 = h^3 - 3R^2h + 2R^3 \cdot \left(2 \cdot \frac{\varphi_K}{\varphi_F} - 1\right) \quad (2)$$

$$h \in [0, R]$$

5. Bestimmung der Lösungen:

Fall a):

$$0 = h^3 - 3R^2h + 2R^3 - 4 \cdot \frac{\varphi_K}{\varphi_F} \cdot R^3 \quad \text{nach (1)}$$

$$h \in [0, R] \quad \varphi_K < \varphi_F$$

Das ist die reduzierte Form:

$$h^3 + ph + q = 0$$

zur Methode vgl. Bronstein [1] Kapitel 2.4.2.3. S.131,132

$$p = -3R^2 \quad (3)$$

$$q = 2R^3 \cdot \left(1 - \frac{2\varphi_K}{\varphi_F}\right) \quad (4)$$

$$D = \left(\frac{p}{3}\right)^3 + \left(\frac{q}{2}\right)^2$$

$$= (-R^2)^3 + \left(R^3 \cdot \left(1 - \frac{2\varphi_K}{\varphi_F}\right)\right)^2 = -R^6 + R^6 \cdot \left(1 - \frac{2\varphi_K}{\varphi_F}\right)^2$$

$$= R^6 \cdot \left(-\frac{4\varphi_K}{\varphi_F} + \frac{4\varphi_K^2}{\varphi_F^2}\right) = 4 \cdot \frac{\varphi_K}{\varphi_F} \cdot R^6 \cdot \left(\frac{\varphi_K}{\varphi_F} - 1\right) < 0$$

Es ist $D < 0$.

⇒ Es gibt 3 reelle Lösungen.

Fall b):

$$0 = h^3 - 3R^2h + 2R^3 \cdot \left(\frac{2\varphi_K}{\varphi_F} - 1\right) \quad \text{nach (2)}$$

$$p = -3R^2 \quad (5)$$

$$q = 2R^3 \cdot \left(\frac{2\varphi_K}{\varphi_F} - 1 \right) \quad (6)$$

$$\begin{aligned} D &= \left(\frac{p}{3} \right)^3 + \left(\frac{q}{2} \right)^2 \\ &= -R^6 + R^6 \cdot \left(\frac{2\varphi_K}{\varphi_F} - 1 \right)^2 = R^6 \cdot \left(4 \cdot \left(\frac{\varphi_K}{\varphi_F} \right)^2 - 4 \cdot \frac{\varphi_K}{\varphi_F} \right) \\ &= 4R^6 \cdot \frac{\varphi_K}{\varphi_F} \left(\frac{\varphi_K}{\varphi_F} - 1 \right) < 0 \end{aligned}$$

Daraus folgt, daß es 3 reelle Lösungen gibt.

zu Fall a):

vgl Bronstein [1] Kapitel 2.4.2.3 S.132

$$\varrho = \sqrt{\frac{-p^3}{27}} \quad \cos \varphi = -\frac{q}{2\varrho}$$

wegen (3),(4):

$$\begin{aligned} \varrho &= \sqrt{\frac{+27 \cdot R^6}{27}} = R^3 \\ \cos \varphi &= -\frac{2R^3 \cdot \left(1 - \frac{2\varphi_K}{\varphi_F} \right)}{2R^3} = 2 \cdot \frac{\varphi_K}{\varphi_F} - 1 \end{aligned}$$

zu Fall b):

vgl. Bronstein [1] Kapitel 2.4.2.3. S.132

mit (5):

$$\varrho = \sqrt{\frac{-p^3}{27}} = \sqrt{\frac{+27 \cdot R^6}{27}} = R^3$$

nach (6):

$$\cos \varphi = -\frac{q}{2\varrho} = \frac{-2R^3 \cdot \left(2 \cdot \frac{\varrho_K}{\varphi_F} - 1\right)}{2R^3} = 1 - \frac{2\varphi_K}{\varphi_F}$$

zu Fall a) und b):

vgl. Bronstein Kapitel 2.4.2.3. S.132

Da in beiden Fällen $D < 0$ ist, können 3 Lösungen angegeben werden, von denen eine das gesuchte $h \in [0, R]$ darstellt.

$$y_1 = 2 \cdot \sqrt[3]{\varrho} \cdot \cos\left(\frac{\varphi}{3}\right)$$

$$y_2 = 2 \cdot \sqrt[3]{\varrho} \cdot \cos\left(\frac{\varphi}{3} + \frac{2\pi}{3}\right)$$

$$y_3 = 2 \cdot \sqrt[3]{\varrho} \cdot \cos\left(\frac{\varphi}{3} + \frac{4\pi}{3}\right)$$

mit $\sqrt[3]{\varrho} = R$

Nun muß entschieden werden, ob $h = y_1$ oder y_2 oder y_3 ist.

zu Fall a): $0 \leq \frac{\varrho_K}{\varphi_F} \leq 0.5$

$$\cos \varphi = \frac{2\varphi_K}{\varphi_F} - 1 \quad \cos \varphi \in [-1, 0] \quad \Rightarrow \quad \varphi \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right] \quad \Rightarrow \quad \frac{\varphi}{3} \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$$

$$\frac{\varphi}{3} + \frac{4\pi}{3} \in \left[\frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{3}\right]$$

$$\cos\left(\frac{\varphi}{3} + \frac{4\pi}{3}\right) \in [0, 0.5]$$

$$\Rightarrow \quad y_3 = 2R \cdot \cos\left(\frac{\varphi}{3} + \frac{4\pi}{3}\right) \in [0, R]$$

y_3 liegt also im richtigen Bereich.

zu Fall b): $0.5 \leq \frac{\varphi_K}{\varphi_F} \leq 1$

$$\cos \varphi = 1 - \frac{2\varphi_K}{\varphi_F} \quad \cos \varphi \in [-1, 0]$$

Es folgt analog wie im Fall a):

$$y_3 = 2R \cos\left(\frac{\varphi}{3} + \frac{4\pi}{3}\right) \in [0, R]$$

y_3 liegt auch hier im richtigen Bereich.

Da im Fall b) die Kugel tiefer in der Flüssigkeit liegt als im Fall a), wird der Fall b) für $0.5 \leq \frac{\varphi_K}{\varphi_F} \leq 1$ gelten, der Fall a) für $0 \leq \frac{\varphi_K}{\varphi_F} \leq 0.5$.

zum Fall a): $0 \leq \frac{\varphi_K}{\varphi_F} \leq 0.5$

$$\cos \varphi = \frac{2\varphi_K}{\varphi_F} - 1 \quad \cos \varphi \in [-1, 0] \quad \Rightarrow \quad \varphi \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right] \quad \frac{\varphi}{3} \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$$

$$\frac{\varphi}{3} + \frac{2\pi}{3} \in \left[\frac{5\pi}{6}, \pi\right] \quad \cos\left(\frac{\varphi}{3} + \frac{2\pi}{3}\right) \in [-1, -0.86]$$

$$\Rightarrow \quad y_2 = 2R \cos\left(\frac{\varphi}{3} + \frac{2\pi}{3}\right)$$

liefert keine Lösung im Intervall $[0, R]$.

$$\frac{\varphi}{3} \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$$

$$\Rightarrow \quad \cos\left(\frac{\varphi}{3}\right) \in [0.5, 0.87]$$

$$\Rightarrow \quad y_1 = 2R \cos\left(\frac{\varphi}{3}\right)$$

liefert keine Lösung im Intervall $[0, R]$ für $\frac{\varphi_K}{\varphi_F} \leq 0.5$ außer bei $\frac{\varphi_K}{\varphi_F} = 0$, in diesen Fall folgt $y_1 = R$.

zum Fall b): $0.5 \leq \frac{\varphi_K}{\varphi_F} \leq 1$

$$\cos \varphi = 1 - \frac{2\varphi_K}{\varphi_F} \quad \cos \varphi \in [-1, 0]$$

Beachtet man, daß wie im Fall a) $\frac{\varphi}{3} \in [\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}]$ ist so folgt:

y_2 liefert keine Lösung in $[0, R]$.

y_1 liefert nur für $\frac{\varphi_K}{\varphi_F} = 1$ eine Lösung $y_1 = R$, ansonsten liefert y_1 auch keine Lösung in $[0, R]$.

zu Fall a) und b):

$$h = y_3 = 2R \cos \left(\frac{\varphi}{3} + \frac{4\pi}{3} \right)$$

mit $\cos \varphi = \frac{2\varphi_K}{\varphi_F} - 1$ für $\frac{\varphi_K}{\varphi_F} \in [0, 0.5]$

und $\cos \varphi = 1 - \frac{2\varphi_K}{\varphi_F}$ für $\frac{\varphi_K}{\varphi_F} \in [0.5, 1]$

ist die gesuchte Lösung. $h \in [0, R]$

Überraschend ist die einfache Gestalt der Lösung. In der Fachliteratur ist diese Lösung nicht zu finden. Die Arbeit zeigt, daß es für den einfachen Fall einer Kugel eine relativ einfache Lösung gibt.

Literatur

[1] I.N.Bronstein, K.A. Semendjajew „Taschenbuch der Mathematik“

22.Auflage, Teubner Verlagsgesellschaft Leipzig 1985

[2] Harald Schröder "The floating ball and the suspended hollow ball", Wissenschaft und Technik Verlag 2002 Berlin